

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA MUSIQA FOLKLORINI O‘RGATISH**Hamidova Hafiza Nabiyevena****Abdurauf fitrat nomidagi Buxoro****Maqom san‘atiga ixtisoslashtirilgan Maktab-internati o‘qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19203445>**

Annotatsiya: Mamlakatimizda uzluksiz ta‘lim tizimi asosida shaxsni har tomonlama barkamol shaxs sifatida rivojlantirishda juda katta e‘tibor berilib kelinmoqda. Bu o‘rinda shubhasiz musiqa darslariga e‘tibor tubdan takomillashtirilib, uni yanada rivojlantirish masalasiga e‘tibor o‘zgacha tus oldi. Kelajak avlodni barkamol inson etib tarbiyalashga alohida urg‘u berilishi juda ham ahamiyatli va quvonarli holdir.

Kalit so‘zlar – folklor, pedagog, o‘quvchi, maqom, musiqa, kelajak, intellektual, tasavvur, imkoniyat

O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”¹ deb da‘vat etadi.

Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lishida ajdodlarimiz an‘analari, bebaho qadriyatlari va madaniyati, ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini, milliy-musiqiy merosi, xususan, xalq qo‘shiqlari alohida o‘rin tutadi. Bu borada o‘zbek musiqa folklor haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning psixologik asoslarini takomillashtirish hamdahu asosda ilmiy-amaliy tavsifalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek xalq musiqa merosi o‘zining tarbiyaviy imkoniyatlari bilan boshqa san‘at turlariga nisbatan alohida jozibadorlik va ta‘sirchanlik kasb etadi. Xalqimiz o‘zining ijtimoiy, ma‘naviy taraqqiyotining har bir bosqichida, uning turfa ko‘rinishlari, urf-odat va marosimlariga atab juda ko‘plab qo‘shiqlar namunalari yaratgan. Bu esa, uzoq o‘tmishdan madaniy va ma‘rifiy jihatdan o‘ziga xos an‘anaga aylanib kelgan xalq hayotining turli qirralarini badiiy estetik ifodasi sifatida, an‘anaviylik asosida avloddan-avlodga o‘tib, kishilar tarbiyasiga bevosita yoki bilvosita kuchli, badiiy-emotsional ta‘sirini ko‘rsatib kelgan.

O‘zbek xalqining boy musiqa merosi xazinasida katta yoshdagi kishilar dunyoqarashi bilan kichik yoshdagi bolalar ma‘naviy olamini o‘zida mujassamlashtirgan bolalar folklor qo‘shiqlari (aksariyat o‘yin bilan uzviy bog‘liq holda ijro etiluvchi) salmoqli o‘rin tutadi.

Folklor qo‘shiqlari mazmunida bolalarning o‘ziga xos quvnoq, o‘yinqaroq, sodda va beg‘ubor hayoti, dunyoqarashlari, bolalarbop o‘yinlar, aytishuvlar va muayyan voqelik bilan bog‘liq jarayonlarni ifoda etilishi bilan o‘ziga xos xususiyatga ega.

Bolalar folklor qo‘shiqlarini o‘rganish va tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ular ham xalq musiqasining ommaviy turlari singari badiiy va g‘oyaviy mazmunga ega bo‘lib, sodda shakli, ijro uslubi, nihoyatda ixcham, o‘yin-raqs xarakteriga egadir. Shularga ko‘ra ulardan ta‘limiy va tarbiyaviy maqsadlarda keng foydalanishda qulaylik tug‘diradi.

Folklor qo‘shiq namunalari bolalarning ruhiy, aqliy, badiiy tafakkuri va dunyoqarashiga mos soddaligi, kuylashga oson va qulayligi bilan bolalar diqqatini o‘ziga tez jalb qila oladi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -Toshkent: O‘zbekiston, 2016. - 56 B.

Shuning uchun ham maktabgacha ta’lim muassasalari hamda umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida o’quvchi-yoshlarda milliy musiqa san’atimizga qiziqish va ishtiyoq uyg’otish, bolalar folklor qo’shiqlarini o’rganish, kuylash jarayonida ularning g’oyaviy-badiiy mazmunini anglash, idrok etish, tasavvur etish bilan ularga o’z munosabatini bildira olish, ya’ni tavsif berishga o’rgatib borish va shu asosda bolalarda musiqa san’atining asta-sekinlik bilan jiddiy hamda murakkab turlariga ijodiy, faol munosabatni shakllantirish mumkin. Bu esa bugungi kunda musiqa ta’limi va tarbiyasi uchun mas’ul tarbiyachilar, pedagoglar va to’garaklar rahbarlari oldidagi eng muhim va ahamiyatga molik vazifalardan hisoblanadi.

Umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida o’qitiladigan fanlar dasturi va darsliklarida ko’plab xalq og’zaki ijodiyoti namunalari bilan bir qatorda xalq qo’shiq va aytimlari hamda bolalar folkloriga oid namunalar ham kiritilgan. Ta’limning ilk davrlaridan boshlab bolalarga bunday namunalarni o’rgatish, ijro ettirish jarayonida ularga og’zaki an’anadagi milliy folklor musiqasi, uning yetakchi janrlari, tuzilishi va an’anaviy ijro uslublari haqida eng zarur tushunchalarni berish asosiy maqsad qilib qo’yilgan.

Milliy folklor musiqasida Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo va Surxandaryo bolalar folklor qo’shiqlari o’zining ohangdorligi, o’ynoqligi, jo’shqinligi, yoqimliliigi, milliy xislatlarni ifodalanishi, qo’shiqlar matni yordamida xalqning etnik turmush tarzi va milliy qadriyatlarining yorqin tasvirlanishi bilan o’ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Buxoro bolalar folklor qo’shiqlarida barcha mavzularga oid namunalarni uchratish mumkin. “Ramazon”, “Kal”, “Opa-opa anjilo”, “Ha do’rsa – do’rsa, do’rsa”, “Aho-aho sulfa dorem”, “Bedona”, “Jizir-jizir jaz mexurem”, “Oh dina-dina, dinashba” va boshqa qo’shiqlar shular jumlasidandir. Buxoro bolalar folklor qo’shiqlari tarkibidan o’rin olgan ovutmachiq va erkalama qo’shiqlar alohida ta’lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lib, o’quvchilarni estetik tarbiyalash, ularga milliy qadriyatlarini singdirish, ajdodlar an’analaridan xabardor qilish va barkamol inson shaxsini shakllantirishda ijobiy ta’sir ko’rsatadigan xususiyatlarga ega.

Har bir xalqning milliy o’ziga xosligini ko’rsatadigan an’ana va marosimlari, urf-odat va bayramlari bor. Asrlar bo’yi yaratilib, zukko xalqning yuksak ijodiy salohiyati tufayli sayqallanib kelgan ana shunday an’analar aslida o’sha millatning o’zligini, mentalitetini, milliy qiyofasini belgilaydi.

Zero, bundan bir necha ming yillar muqaddam Zarautkamar va Sarmishsoy qoyatoshlariga g’aroyib surat va chizgilarni muhrlab, asrlar davomida ko’ngilday poyonsiz vatanimizning barcha so’lim go’shalarida “Alpomish”, “Go’ro’g’li” singari buyuk eposlarni kuylab kelgan zukko ajdodlarimiz bamisoli badiiy tafakkur sarchashmasidagi injularga qiyos qilsa arzigulik boy madaniy merosni yaratishgan.

O’zbek xalqining paydo bo’lish tarixi qanchalik qadimiy bo’lsa, uning milliy an’analari, urf-odatlar, marosimlari ham shunchalik uzoq tarixiy ildizga egadir. Ular xalqimizning ma’naviy ehtiyojlari zamirida juda qadim zamonlardayoq paydo bo’lib, shakllangan va zukko ajdodlarimizning benazir ijodiy salohiyati tufayli asrlar mobaynida sayqallanib kelgan.

Xalqimiz an’analarining go’zalligi va betakrorligini his etish uchun birgina dehqonchilik madaniyati bilan aloqador urf-odatlar, mavsumiy marosimlar va serhosillik g’oyasini o’zida mujassamlashtirgan qadriyatlarini eslashning o’zi kifoya. Misol uchun, hut yaqinlashishi bilan, “qantar og’ib, qoziq boshida qor turmay” erib ketadigan davr boshlanganda qish uyqusidan uyg’ongan dala-qirlarda, tog’ ungurlarida ko’klam darakchilari – boychechaklar bo’y ko’rsatishi bilanoq xalqimiz an’anasiga ko’ra, “boychechak xabari” marosimi o’tkazilgan.

Xullas, ijodkor xalqimizning bahor fasli bilan bog‘liq bunday marosim va udumlari g‘oyat ko‘p bo‘lib, bundan bir-ikki yil burun men ularni ro‘yxat qilganimda birgina navro‘z bayrami tantanalari doirasida an’anaviy tarzda o‘tkazib kelingan 70 dan ortiq turli xil udum, rasm-rusum va marosimlar mavjud bo‘lganligini ko‘rib, xalqimiz ma’naviy qadriyatlari tizimining qanchalar serqirra va mukammalligidan qalbimda o‘zgacha bir g‘ururni tuygan edim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Ta’lim to‘g‘risidagi” qonun («Barkamol avlod orzusi» k.),- T.: O‘zbekiston. 1997y.
2. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashryoti, 1993. -225 b.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yohud axloq. -T.:O‘qituvchi, 1992. -160 b.
4. Akbarov I.A. Uzbekskiy muzo‘kalno‘y folklor. -T.: Uzdavnashr, 1974. -114 s.
5. Alaviya M. O‘zbek folklor qo‘shiqlari. -T.: O‘zdavnashr, 1959. -114 b.
6. Alaviya M., Ro‘zimbaev S. Oq olma qizil olma. -T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashryoti, 1983. -115 b.
7. Alaviya M., Ro‘zimbaev S. Sovet davri folklor qo‘shiqlari. -T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1984.-96 b.
8. Karamatov F.M. (Tuzuvchilar) Uzbekskie narodno‘e pesni. -T.: UzGos Izdat, 1956, - 181 s.